

**ÁREA TEMÁTICA:
REALIDADE VIRTUAL EM SAÚDE**

TÍTULO: DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EM REALIDADE VIRTUAL PARA ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO ENDOVENOSA DE MEDICAMENTOS

DOI: 10.5281/zenodo.17816227

AUTORES: VITÓRIA TALYA DOS SANTOS SOUSA, JOÃO GABRIEL BEZERRA LEITE, MARIA JULIANA NOBRE DA SILVA BATISTA, LEANDRA VELYNE CARDOZO MARTINS, CYNTHIA RANNIELL OLIVEIRA NOCRATO, JOHN HEBERT DA SILVA FELIX, PATRÍCIA FREIRE DE VASCONCELOS

INTRODUÇÃO: ESTRATÉGIAS EDUCACIONAIS INOVADORAS, COMO SIMULAÇÃO CLÍNICA E REALIDADE VIRTUAL, TEM SE DESTACADO POR APRIMORAR A FORMAÇÃO E CONFIANÇA DE ESTUDANTES DE ENFERMAGEM NA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONTRIBUINDO PARA A REDUÇÃO DE ERROS E A MELHORIA DA QUALIDADE DO CUIDADO. **OBJETIVO:** DESCREVER A CONSTRUÇÃO DE UM SOFTWARE EM REALIDADE VIRTUAL PARA ENSINO DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS POR VIA ENDOVENOSA. **MÉTODOS:** ESTUDO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE UM SOFTWARE EDUCATIVO, CONDUZIDO EM QUATRO ETAPAS: COMUNICAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM DEFINIÇÃO DO TEMA E ELABORAÇÃO DE UM ROTEIRO CLÍNICO DETALHADO; 2) MODELAGEM, EM QUE HOUVE A CRIAÇÃO DE ATIVOS TRIDIMENSIONAIS (3D) NO SOFTWARE BLENDER E A ESTRUTURAÇÃO DO PROTÓTIPO; 3) CONSTRUÇÃO, QUE CONTEMPLA O DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO NA ENGINE UNITY 3D (V. 2022.3), UTILIZANDO A LINGUAGEM C# E O SDKS META XR PARA INTERAÇÃO COM O HARDWARE; E 4) ENTREGA, COM A COMPILAÇÃO DE UMA VERSÃO ESTÁVEL. O HARDWARE UTILIZADO PARA OS TESTES FOI O HEADSET DE REALIDADE VIRTUAL META QUEST 3S. A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR CONTOU COM DOCENTES E DISCENTES DE ENFERMAGEM E ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, TANTO DE GRADUAÇÃO QUANTO DE PÓS-GRADUAÇÃO. **RESULTADOS:** O SOFTWARE SIMULA UMA SITUAÇÃO CLÍNICA COMPLETA, INICIANDO PELA LEITURA DA PRESCRIÇÃO EM UM TABLET VIRTUAL. O USUÁRIO, ATUANDO COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE, DEVE PREPARAR E ADMINISTRAR O MEDICAMENTO CONFORME OS "CERTOS DA MEDICAÇÃO", UTILIZANDO RASTREAMENTO DE MÃOS PARA UMA INTERAÇÃO NATURAL. FORAM IMPLEMENTADOS RECURSOS PARA AUMENTAR A IMERSÃO, COMO ÁUDIO 3D ESPACIAL E FEEDBACK HÁPTICO EM AÇÕES-CHAVE. DESTACA-SE QUE O PRINCIPAL DESAFIO FOI A INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA MODELAGEM E PROGRAMAÇÃO; ENTRETANTO, A COLABORAÇÃO COM ESPECIALISTAS EM TECNOLOGIA POSSIBILITOU SUPERAR ESSAS BARREIRAS. **CONCLUSÃO:** O SOFTWARE DESENVOLVIDO REPRESENTA UM RECURSO POTENCIAL PARA O ENSINO SEGURO E REALISTA DA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. AS PRÓXIMAS ETAPAS INCLUIRÃO A VALIDAÇÃO TÉCNICA E DE CONTEÚDO, SEGUIDA DE TESTES COM DISCENTES DE ENFERMAGEM.

PALAVRAS-CHAVE: SEGURANÇA DO PACIENTE; REALIDADE VIRTUAL; SOFTWARE; EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM; VIAS DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS.

APOIO FINANCEIRO: FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - PROCESSO Nº BMD-0008-02741.01.08/24; CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO - PROCESSO Nº PVS2028.